

Estudio comparativo del perfil microbiológico del queso tipo panela con *Lactobacillus reuteri* libre o encapsulado.

Martínez-Morán Miriam de Lourdes¹, Paz-Gamboa Ernestina^{1*}, Chávez-Montaño Aurora¹, Pérez-Silva Araceli², Martínez-Sánchez Cecilia Eugenia².

Departamento de Ingeniería Bioquímica, TecNM/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México.

*ernestina_paz@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó el perfil microbiológico de quesos tipo panela adicionados con *Lactobacillus reuteri* en forma libre o encapsulada, así como de quesos de dos diferentes marcas comerciales y uno elaborado artesanalmente. Los quesos con *L. reuteri* se encontraron dentro de la concentración viable para considerarse probiótico (6 Log UFC/g). De acuerdo al perfil microbiológico, quesos con el sistema libre se mantuvieron dentro de los límites máximos permisibles por la NOM-243 para Mesofílicos aerobios, *S. aureus*, mohos y levaduras, en cuanto a Coliformes totales superaron el rango de ≤ 100 UFC/g establecido por la norma a los 21 días. Con el sistema encapsulado se obtuvieron recuentos superiores a los límites máximos permisibles a partir de 7 días para Coliformes totales y a partir de 14 días para *S. aureus* y levaduras. Los quesos de dos marcas comerciales y el elaborado artesanalmente mostraron crecimiento bacteriano fuera de los rangos establecidos por la NOM-243-SSA1-2010.

Palabras clave: *Lactobacillus reuteri*, queso panela, viabilidad, encapsulado.

Abstract

The microbiological profile of panela-type cheeses added with *Lactobacillus reuteri* in free or encapsulated form, as well as of cheeses from two different commercial brands and one made by hand, was evaluated. The cheeses with *L. reuteri* were found within the viable concentration to be considered probiotic (6 Log CFU/g). According to the microbiological profile, cheeses with the free system remained within the maximum permissible limits by NOM-243 for aerobic mesophilic, *S. aureus*, molds and yeasts, in terms of total coliforms they exceeded the range of ≤ 100 CFU/g established by the norm at 21 days. With the encapsulated system, counts higher than the maximum permissible limits were obtained from 7 days for total coliforms and from 14 days for *S. aureus* and yeasts. The cheeses of two commercial brands and the artisanal one showed bacterial growth outside the ranges established by NOM-243-SSA1-2010.

Key words: *Lactobacillus reuteri*, panela cheese, viability, encapsulation.

Introducción

En México el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconómicos, en cada rincón del país el queso es un alimento que compartimos en nuestras mesas. Evidentemente, el poder adquisitivo es determinante en las decisiones de compra, por lo que hay una gran variación en el tipo de quesos, marcas y presentaciones según el gusto del consumidor. El queso panela es uno de los quesos que más se consumen en nuestro país. Por su proceso de fabricación, es de esperar que cualquier queso panela sea un producto con alto contenido de agua, por lo que se define como un alimento altamente perecedero, lo que conlleva al crecimiento de microorganismos que afectan la vida de anaquel y puede ser dañino para quien lo consume. La evaluación microbiológica nos permite conocer las condiciones higiénicas generales de los alimentos para prevenir enfermedades o intoxicaciones, la NOM-243-SSA1-2010 nos brinda las especificaciones de los límites permisibles de bacterias presentes en quesos frescos para su análisis. Por lo que el presente trabajo es evaluar al *Lactobacillus reuteri* de

forma libre y encapsulada como agente antimicrobiano y probiótico en la adición al queso panela. La mayoría de los alimentos que contienen probióticos no tienen la concentración viable al ser consumidos, debido a muchos factores que pueden presentarse desde su elaboración hasta su consumo, como el pH y temperatura, los cuales aceleran la mortalidad de estos microorganismos. Uno de los métodos que existen para mejorar la supervivencia de los probióticos en los alimentos es la encapsulación, lo que consiste en encapsular sólidos, líquidos o gases en materiales como polímeros. Dichos sistemas de encapsulación hacen más resistentes a los probióticos a cambios de temperatura y pH, lo que conlleva a que el microorganismo se mantenga con vida dentro del alimento y estos se liberen dentro del organismo.

Metodología

Materiales

Como bacteria probiótica se utilizó *Lactobacillus reuteri* NRRL-14171 obtenida de la Unidad de Investigación y de Desarrollo de Alimentos del Instituto Tecnológico de Veracruz. La leche de vaca se obtuvo de un solo proveedor en el rancho Santa María de Guadalupe ubicado en Palmilla, Tuxtepec, Oaxaca. La leche se recolectó en bidones de plástico con capacidad de 15 L y se transportó al Laboratorio de Desarrollo de Nuevos Productos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec.

Obtención del paquete celular de *Lactobacillus reuteri*

Para la activación del *L. reuteri* se prepararon tubos con 9 mL de agar MRS, se procedió a inocular los tubos con agar en posición inclinada, utilizando dos asadas de la cepa de *L. reuteri*, las asadas se distribuyeron por estría, los tubos obtenidos se incubaron a 37°C en anaerobiosis por un tiempo de 18 h. Una vez obtenidos los tubos, se adicionó 1 mL de agua destilada estéril, este mililitro se transfirió a un segundo tubo que contenía 9 mL de caldo MRS, se incubó por 21 h/37°C. Del tubo anterior se tomó 1 mL y se adicionó a otro tubo con 9 mL de caldo MRS y se incubó por 10 h/37°C, nuevamente se tomó un mililitro y se inoculó a otro tubo con 9 mL de caldo MRS y se incubó por 8 h/37°C. De los últimos tubos obtenidos se utilizó 1 mL por cada 100 mL de caldo MRS en matraces Erlenmeyer, se incubaron a 37°C en anaerobiosis por 14 h. Para la obtención del paquete celular, se centrifugó el medio obtenido a 3000 rpm/20 min a una temperatura de 4°C usando una centrífuga refrigerada marca Rotina® 310. El paquete celular obtenido fue lavado con una solución de peptona de caseína al 1% con un pH 7 y se mantuvo en refrigeración para su utilización.

Obtención de los encapsulados de *Lactobacillus reuteri*

La técnica de encapsulación se realizó según Rodríguez-Pérez et al., (2016), utilizando alginato de sodio (AlgNa) al 2% como sustancia encapsulante, el cual se preparó en combinación con goma xantana al 0.015%. Se utilizó CaCl₂ 0.2 M esterilizado como agente entrecruzante para la obtención de las capsulas. En vasos de precipitado se adicionó por separado 0.5, 1.0, 1.5% del paquete celular (*L. reuteri*) con una concentración de 10¹⁰ UFC/mL. Los cuales fueron mezclados con 50 mL de la solución de AlgNa-goma xantana. Enseguida fue vertido a un recipiente al cual se colocó una punta calibre 21Gx32 mm para goteo, dicho recipiente se colocó en un soporte universal, en el cual se obtuvieron los encapsulados por extrusión. Sobre un termoagitador se colocó un matraz erlenmeyer con 150 mL de CaCl₂ con agitación constante a 420 rpm y con una distancia de 15 cm entre la punta de goteo y el CaCl₂. Se mantuvo en agitación por 30 min. Posteriormente los encapsulados se almacenaron en una bolsa con zipper a 4 °C hasta su utilización.

Elaboración de los quesos tipo panela.

La leche bronca se ajustó a 2% de grasa y se sometió a un proceso de pasteurización, a 63°C por 30 minutos. Los quesos tipo panela fueron elaborados de acuerdo a la metodología de Chávez y Paz, (2022); la leche previamente pasteurizada se dejó enfriar a 42 °C, se le adicionó CaCl₂ (0.2 g/L de leche) y se enfrió a 37 °C, se obtuvieron 7 lotes de 2 L de leche en tinas de acero inoxidable. Se adicionó el cuajo marca CUAMEX (0.15 mL/L) y se mantuvo en reposo por 30 min. Cuando la cuajada se encontró firme, se cortó de manera horizontal y verticalmente para obtener cubos de aproximadamente 1 cm³, la cuajada se agitó por 5 min, posteriormente se calentó a 39 °C incrementando 1 °C por cada minuto, se agitó lentamente y se desueró ¾ partes del suero obtenido, una vez desuerada la cuajada, se adicionó el NaCl (7 g de sal/L) y cada lote fue adicionado con

Lactobacillus reuteri libre en concentraciones de 0.5, 1.0 y 1.5 % y con *Lactobacillus reuteri* encapsulado de 5, 10 y 15 g de encapsulados por litro que representan el porcentaje de concentración anterior, se mezcló perfectamente y se sometió a un moldeado y refrigerado durante 2 h, posterior a este tiempo se volteó la cuajada y se refrigeró ($4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$) durante 24 h. Finalmente se procedió al desmoldado para sus posteriores análisis.

Evaluación de viabilidad de *Lactobacillus reuteri* en los quesos

La cuantificación de *L. reuteri* se realizó por duplicado de acuerdo al método de vertido en placa en agar MRS, para el recuento de unidades formadoras de colonias (UFC/g) en cajas Petri. La viabilidad se evaluó durante los días 1, 7, 14 y 21 de almacenamiento a temperatura de refrigeración. Se utilizaron 10 g de queso que se homogenizó con 90 mL de agua peptonada estéril (1% de peptona y 0.5% de NaCl, pH 7). Se tomó 1 mL de las diluciones 10^6 , 10^7 , 10^8 y se vertió en cajas Petri para después verter aproximadamente 20 mL de agar MRS. Una vez solidificado el medio, las cajas Petri fueron incubadas en anaerobiosis durante 48 h a $37\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Caracterización microbiológica de los quesos obtenidos

Los análisis microbiológicos se le realizaron a todos los quesos que fueron obtenidos, de acuerdo con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010 por conteo de unidades formadoras de colonias (UFC/g) en placas. Las determinaciones que se realizaron fueron Mesofílicos aerobios, Coliformes totales, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, Mohos y levaduras, donde se tomó en consideración los límites permisibles según la NOM. La preparación de las muestras y diluciones se realizaron de acuerdo con la NOM-110-SSA1-1994, se tomó 25 g de muestra y se homogeneizó en 225 mL de agua peptonada. Siguiendo la NOM-092-SSA1-1994 se realizó el conteo de Mesofílicos aerobios utilizando el Agar para Métodos Estándar (PCA). De la dilución anterior se depositó 0.1 mL sobre la superficie de las placas de agar PCA y se distribuyó con varillas de vidrio estériles en ángulo recto. Posteriormente se invirtieron las cajas y se incubaron por 48 h a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$; las colonias de bacterias aerobias se presenta de un color blanquecino, de forma puntiforme y extendidas. Para el recuento de Coliformes totales, se utilizó el medio de cultivo Agar Bilis y Rojo Violeta (VRBA) de acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994, inoculando de igual forma 0.1 mL sobre la superficie de las cajas e incubándolas de forma invertida a una temperatura de $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 24 h; las colonias se presentan de color rojo claro o rosa, su morfología es semejante a lentes biconvexas con un diámetro de 0.5 a 2 mm. Para la cuantificación de *Staphylococcus aureus* se empleó la NOM-115-SSA1-1994, utilizando el medio Agar Sal y Manitol, inoculando 0.1 mL sobre la superficie de las placas; se invirtieron las cajas y se incubaron de 45 a 48 h a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ para el conteo de colonias, las cuales se presentan en color amarillo, circulares y de 1 a 2 mm de diámetro. Bajo la NOM-114-SSA1-1994 se determinó la presencia de *Salmonella* spp, utilizando caldo lactosado en el pre-enriquecimiento incubándose por 24 h a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, después se pasó 1 mL de la mezcla anterior a 10 mL de caldo tetracionato para el enriquecimiento y se incubó de 18 a 24 h a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, enseguida se transfirió a placas con agar sulfito de bismuto para el aislamiento incubándose por 24 h a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, finalmente para la determinación bioquímica, se seleccionaron las colonias típicas que se encontraban aisladas para inocular por punción en el fondo en tubos con agar triple hierro y azúcar, los cuales fueron incubados a $35 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 24 h; reportando presencia o ausencia de *Salmonella* spp en 25 g de muestra. La determinación de Mohos y Levaduras se realizó de acuerdo a la NOM-111-SSA1-1994, utilizando como medio de cultivo el Agar Dextrosa y Papa, las placas se incubaron a $25 \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 5 días.

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos por duplicado se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANDEVA) en Minitab versión 17 y una prueba de comparación de medias de Tukey con $\alpha=0.05$.

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica de la leche bronca

La leche bronca que se utilizó en este proyecto fue evaluada respecto a sus propiedades fisicoquímicas obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 1, encontrándose todas las determinaciones dentro de los parámetros establecidos.

Tabla 1. Análisis fisicoquímico de la leche bronca.

Análisis	Leche bronca
Acidez (g/L de ácido láctico)	1.38±0.05
pH	6.42±0.01
Densidad (g/mL)	1.03±0.002
Alcohol	Negativo
Grasa (g/L)	40±0.1
Proteína (g/L)	4.1±0.13

Se procedió a la elaboración de los quesos panela y a sus respectivos análisis de viabilidad del *Lactobacillus reuteri* en forma libre y encapsulada, así como también su perfil microbiológico.

Evaluación microbiológica de los quesos comerciales

Se evaluaron microbiológicamente según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, dos quesos tipo panela comerciales de marcas registradas (M1, M2) y uno artesanal (M3) que fue adquirido en la zona céntrica de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Teniendo los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2. Perfil microbiológico de quesos tipo panela de marcas comerciales y artesanales en un periodo de 21 días de almacenamiento.

MARCA	Mesofílicos aerobios			
	Día 1	Día 7	Día 14	Día 21
M1	4.132±0.019bB	4.325±0.035bB	4.944±0.011aA	5.060±0.085bA
M2	4.107±0.013bD	4.307±0.014bC	4.900±0.004bB	5.061±0.034bA
M3	4.283±0.010aD	4.491±0.002aC	4.929±0.000aB	5.325±0.008aA
	Coliformes totales			
M1	3.296±0.006cD	4.335±0.008bC	5.318±0.000bB	6.149±0.029bA
M2	3.476±0.021bD	4.136±0.020cC	5.181±0.002cB	6.001±0.009cA
M3	4.338±0.003aD	5.232±0.001aC	5.750±0.013aB	6.283±0.007aA
	<i>Staphylococcus aureus</i>			
M1	3.515±0.024cD	4.149±0.007cC	4.853±0.007bB	5.184±0.013bA
M2	3.892±0.009bD	4.346±0.015bC	4.712±0.001cB	5.105±0.007bA
M3	4.363±0.008aD	5.176±0.005aC	5.950±0.011aB	6.055±0.034aA
	Mohos			
M1	2.694±0.092aD	3.543±0.014aC	4.446±0.024aB	4.929±0.001aA
M2	2.299±0.046bD	3.174±0.053bC	3.998±0.009cB	4.507±0.005cA
M3	2.297±0.077bD	3.476±0.030aC	4.145±0.022bB	4.729±0.005bA
	Levaduras			
M1	3.698±0.028bD	4.361±0.005bC	4.528±0.016bB	5.119±0.008bA
M2	3.601±0.024cD	3.715±0.009cC	3.857±0.014cB	4.015±0.008cA
M3	3.999±0.010aD	4.662±0.000aC	5.131±0.002aB	5.432±0.002aA
	<i>Salmonella spp</i>			
M1	-- Presencia --			
M2	-- Presencia --			
M3	-- Presencia --			

Los resultados son el promedio ± la desviación estándar del análisis por duplicado. Las letras minúsculas en la misma fila indican que hay diferencias significativas entre los quesos y las letras mayúsculas indican diferencias significativas respecto al tiempo.

Los resultados son presentados en Log UFC/g de queso panela, debido a que estas cantidades superaron el rango establecido por la NOM antes mencionada.

En la Tabla 2 se observa notablemente diferencias significativas en el crecimiento de bacterias patógenas en el transcurso del tiempo de almacenamiento; el queso tipo panela artesanal presentó mayor cuenta microbiana que

el resto de los quesos, asimismo el queso de la marca M2 presentó menor cuenta microbiana al finalizar los 21 días. A los tres quesos se le determinó presencia de *Salmonella* spp desde el primer día de análisis.

Evaluación de la viabilidad de *Lactobacillus reuteri* en los quesos

A los quesos obtenidos se les evaluó la viabilidad de la bacteria probiótica por vaciado en cajas con agar MRS en un tiempo de 21 días de almacenamiento, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 3. Evaluación de la viabilidad de *Lactobacillus reuteri* libre o encapsulado adicionado a quesos tipo panela.

TRATAMIENTOS	DÍA 1	DÍA 7	DÍA 14	DÍA 21
E1	8.693±0.099bC	8.920±0.040bcBC	9.143±0.070bAB	9.258±0.054aA
E2	8.900±0.011abB	9.094±0.103abAB	9.292±0.021abA	9.374±0.100aA
E3	9.075±0.077aC	9.228±0.023aBC	9.416±0.038aAB	9.443±0.051aA
L1	8.694±0.018bA	8.583±0.056dA	8.507±0.085cAB	8.352±0.013bB
L2	8.846±0.117abA	8.630±0.071dAB	8.511±0.009cB	8.458±0.085bB
L3	9.010±0.092abA	8.776±0.051cdAB	8.717±0.064cAB	8.471±0.154bB

Los resultados son el promedio ± la desviación estándar del análisis por duplicado. Las letras minúsculas en la misma fila indican que hay diferencias significativas conforme a los tratamientos y las letras mayúsculas indican diferencias significativas respecto al tiempo.

E1= Cuajada+0.5% de *Lr* encapsulado, E2= Cuajada+1.0% de *Lr* encapsulado, E3= Cuajada+1.5% de *Lr* encapsulado, L1= Cuajada+0.5% de *Lr* libre, L2= Cuajada+1.0% de *Lr* libre, L3= Cuajada + 1.5% de *Lr* libre

En la Tabla 3 se observa que los tratamientos que contenían encapsulados de *Lactobacillus reuteri* mostraron un incremento en la viabilidad del probiótico en el periodo de almacenamiento, existiendo una diferencia significativa respecto al tiempo ($p < 0.05$) pero no entre los tratamientos; esto debido a que en los encapsulados donde se encuentra el microorganismo se genera un microambiente que brinda protección a cambios externos que pueden afectar su desarrollo, obteniendo así al día 21 para E1, E2 y E3 un conteo de 9.25, 9.37 y 9.44 Log UFC/g respectivamente, sobrepasando la concentración viable de 6 Log UFC/g, por lo que se considera como un alimento probiótico; asimismo los tratamientos que contenían *Lactobacillus reuteri* libre presentaron un descenso en la viabilidad del microorganismo durante el almacenamiento pero no se observó una diferencia estadística significativa respecto al tiempo ($p < 0.05$), obteniendo una cuenta que inició con 8.69, 8.84 y 9.01 Log UFC/g para L1, L2 y L3 respectivamente en el primer día y, finalizando al día 21 con 8.35, 8.45 y 8.47 Log UFC/g, considerándose aun así como un queso probiótico. La supervivencia entre el microorganismo encapsulado fue significativamente superior a la del microorganismo libre, evidenciando que la encapsulación si logró mejorar la supervivencia del microorganismo.

Caracterización microbiológica de los quesos elaborados

Al mismo tiempo a los quesos tipo panela elaborados se le realizaron análisis para determinar la calidad microbiológica según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010 así como su estabilidad durante la vida útil. Para la realización de los análisis, los quesos se mantuvieron en refrigeración hasta el momento que se hicieron las pruebas. En la Tabla 4 se muestran los límites máximos permisibles de conteo microbiano en quesos frescos según la norma.

Tabla 4. Límites máximos de contenido microbiano en quesos frescos.

MICROORGANISMO	LÍMITE MÁXIMO
Mesófilos aerobios	10,000 UFC/g
Coliformes totales	≤100 UFC/g
<i>Staphylococcus aureus</i>	≤100 UFC/g
Mohos y Levaduras	500 UFC/g

La presencia de bacterias lácticas en la fabricación de los quesos podría restringir en el desarrollo de otras bacterias, ya sea por competencia o por la producción de sustancias antimicrobianas como lo hace *Lactobacillus reuteri*.

Conteo de Mesofílicos aerobios

Recuentos altos de Mesofílicos aerobios pueden indicar un almacenamiento inadecuado, muchos de estos microorganismos son responsables de las modificaciones organolépticas del queso. Soria-Herrera (2020) reportó un recuento que va de 2,624 a 6,480,000 UFC/g en los quesos frescos y de adobera sobrepasando los límites establecidos por la NOM-243-SSA1-2010. La Figura 1 representa el comportamiento del desarrollo de los Mesofílicos aerobios durante un periodo de 21 días de almacenamiento, donde los tratamientos con el *Lactobacillus reuteri* libre mostraron el menor crecimiento de bacterias, en comparación con los tratamientos encapsulados y el control.

Figura 1. Comportamiento de Mesofílicos aerobios en los quesos elaborados con Lr. libre o encapsulado

Conteo de coliformes totales

Los coliformes habitualmente son residentes de los intestinos de animales y humanos, cuando estas bacterias llegan a los alimentos suelen multiplicarse significativamente, resultado de malas prácticas de higiene en la manufactura de los quesos e inclusive por la materia prima con que se elabora. Los resultados son más bajos en comparación con Soria-Herrera (2020), quien reportó que el 94% de las muestras de queso adobera no cumplen con lo establecido por la norma, y en tanto para el queso fresco un 66.7% se encontraron fuera de los límites permitidos. La Figura 2 nos muestra el crecimiento de coliformes durante el almacenamiento de los quesos.

Figura 2. Comportamiento de Coliformes totales en los quesos elaborados con Lr. libre o encapsulado

Conteo de *Staphylococcus aureus*

La presencia de *S. aureus* indica una contaminación a partir de la manipulación del alimento, por el material, el equipo de trabajo y la materia prima, como la leche de vaca contaminada por mastitis. Los quesos evaluados en este proyecto no presentaron un conteo por encima de los valores permitidos por la norma. En la Figura 3 observamos que los tratamientos C1, E2 y E3 se encuentran dentro del rango de *S. aureus* para quesos hasta el día 7, mientras que E1 se encuentra en el rango hasta el día 14. Los tratamientos con el microorganismo libre L1, L2 y L3 se mantuvieron sin una cuenta microbiana de *S. aureus* durante su almacenamiento.

Figura 3. Comportamiento de *Staphylococcus aureus* en los quesos elaborados con Lr. libre o encapsulado

Conteo de mohos y levaduras

Los hongos pueden causar un deterioro en los quesos, cambios en sus características sensoriales, así como la producción de micotoxinas que pueden convertirse en un riesgo para la salud del consumidor. La Figura 4 muestra el desarrollo de estos microorganismos durante su almacenamiento, siendo notable que los tratamientos con *Lactobacillus reuteri* encapsulado no mostraron una producción de mohos durante la cuantificación, mientras que el tratamiento control y los tratamientos con el probiótico libre si reportaron conteos de estos hongos, encontrándose dentro del rango establecido por la NOM. Los resultados que Soria-Herrera en 2020 reportó superaron el máximo permisible con 80,800 UFC/g para el queso adobera y 96,400 UFC/g para quesos frescos, siendo excesivamente mayores a los resultados reportados en este proyecto.

Figura 4. Comportamiento de Mohos en los quesos elaborados con Lr. libre o encapsulado

Las levaduras están presentes en distintas variedades de quesos, frecuentemente en alto número. Contribuyen en el proceso de maduración o por el contrario, pueden producir alteraciones en ellos. Su presencia es atribuida a sus diferentes características tecnológicas, como la habilidad para desarrollarse a bajas temperaturas, resistencia a altas concentraciones de sal y a sanitizantes, y la habilidad de tolerar bajos valores de aw y pH. En la Figura 5 se puede observar notoriamente la diferencia del desarrollo de estos microorganismos entre los tratamientos, siendo los sistemas con el *Lactobacillus reuteri* libre los de menor crecimiento durante su almacenamiento, esto pudiéndose deber a que el probiótico puede actuar en contra de microorganismos no deseados cuando se encuentra libre en los quesos. La presencia de hongos en queso fresco se debe a que el ambiente de trabajo, los equipos, utensilios y el almacenamiento presentan deficiencias higiénicas.

Figura 5. Comportamiento de Levaduras en los quesos elaborados con Lr. libre o encapsulado

Conteo de *Salmonella spp*

La presencia de microorganismos patógenos en los quesos depende del tratamiento térmico de la leche, de la limpieza en general, del manejo de la cuajada durante la elaboración y de la temperatura de almacenamiento; todo esto es importante debido a que el queso panela tiene un alto nivel de humedad que facilita la proliferación de microorganismos patógenos como *Salmonella*. Cabe mencionar que la salmonelosis es una de las enfermedades más importantes, y que los quesos se han visto involucrados en su brote.

Los quesos panela aquí elaborados no reportaron presencia de este patógeno durante los 21 días de almacenamiento, como se puede observar en la Tabla 5 todos los tratamientos se encuentran dentro de la NOM-243-SSA1-2010, en comparación con Soria-Herrera (2020) quien reportó presencia de *Salmonella* solamente en el queso adobera, esto atribuido a una falta de control durante el proceso de elaboración, o la utilización de leche cruda contaminada, representando un riesgo sanitario para la población que consume estos productos.

Tabla 5. Recuento de *Salmonella spp* en 25 g de queso

TRATAMIENTOS	DÍA 1	DÍA 7	DÍA 14	DÍA 21	LÍMITES MÁXIMOS
E1		-- AUSENTE --			AUSENTE
E2		-- AUSENTE --			
E3		-- AUSENTE --			
L1		-- AUSENTE --			
L2		-- AUSENTE --			
L3		-- AUSENTE --			

Conclusiones

Los quesos comerciales y el queso artesanal obtenido en la región, reportaron conteos que superaron excesivamente los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-243-SSA1-2010, durante su almacenamiento. Siendo no aptos para el consumo. Los tratamientos con *Lactobacillus reuteri* encapsulado mostraron una mayor viabilidad del probiótico durante su almacenamiento, existiendo un crecimiento en cada análisis realizado; esto debido a que el sistema de los encapsulados actúan como un ambiente que protege al probiótico de factores externos que afectan su desarrollo. Todos los quesos son considerados alimentos probióticos al encontrarse arriba de las 106 UFC/g del microorganismo. Los tratamientos con sistema libre reportaron una mayor eficacia en cuanto a la inhibición de patógenos en los quesos. Siendo los quesos con el *Lacobacillus reuteri* libre, quesos probióticos e inocuos.

Referencias

- [1] K. Rodríguez-Pérez, M. Vivar-Vera, J. Rodríguez-Miranda and E. Paz-Gamboa, "Efecto de un multi-compuesto polimérico en la coencapsulación de *Lactobacillus reuteri* expuesto a altas temperaturas." *Avances y Perspectivas en Biotecnología y Ciencias Agropecuarias*, 31-49, 2016.
- [2] A. Chávez-Montaño, E. Paz-Gamboa, M. Martínez-Morán, A. Pérez-Silva and E. Herman-y Lara, "Effect of glycerol on the viability of *Lactobacillus reuteri* in panela cheese," *Journal of bioengineering and biomedicine research*, 91-94, 2022.
- [3] R. Soria-Herrera, "Evaluación de la calidad microbiológica en queso fresco y adobera, de la región de tierra caliente del estado de Michoacán," *Repositorio institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo*, 2020.
- [4] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-110-SSA1-1994: bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. México, D.F., 1994.
- [5] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-092-SSA1-1994: bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa. México, D.F., 1994.
- [6] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-113-SSA1-1994: bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. México, D.F., 1994.

- [7] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-115-SSA1-1994: bienes y servicios. Método para la determinación de *Staphylococcus aureus* en alimentos. México, D.F., 1994.
- [8] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-111-SSA1-1994: bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. México, D.F., 1994d.
- [9] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-114-SSA1-1994: bienes y servicios. Método para la determinación de *Salmonella* en alimentos. México, D.F., 1994f.
- [10] NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM. NOM-243-SSA1-2010: leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. México, D.F., 2010.